

КОМПЛЕКСНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ СОИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Джумаханов Бигоре Мулдатуреевич¹, Ултанбекова Гульнар Даулетбаевна²

¹Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,

²Казахский Национальный университет имени аль-Фараби

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15674813>

Аннотация. В условиях глобальных экологических вызовов, включая деградацию почв и продовольственную безопасность, биотехнологические методы приобретают особую значимость. Настоящее исследование направлено на изучение влияния инокуляции клубеньковых бактерий *Bradyrhizobium japonicum P-1* и ризосферных бактерий *Bacillus megaterium PGPR P-1* в сочетании с гуминовым биоорганическим препаратом «БиоЭкоГум» на рост и продуктивность сои *Glycine max* сорта «Жансая».

Лабораторное моделирование показало, что использование биоорганического удобрения в комплексе с микроорганизмами способствует увеличению урожайности сои на 96–98% и ускорению роста на 30%. Наибольшую эффективность продемонстрировал вариант с совместным применением «БиоЭкоГум» + *Bradyrhizobium japonicum P-1* + *Bacillus megaterium PGPR P-1*, при котором высота стебля увеличилась в 4 раза, а глубина корня — в 3,4 раза по сравнению с контролем.

Полученные результаты подтверждают перспективность применения биологических инокулянтов для улучшения состояния почвы и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. Это способствует реализации Целей устойчивого развития ООН (ЦУР 2, 13, 15), направленных на обеспечение продовольственной безопасности, снижение экологической нагрузки и сохранение плодородных земель.

Ключевые слова: Биопрепараты, Ризосферные бактерии, PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), *Bradyrhizobium japonicum*, *Bacillus megaterium*, Биологическая фиксация азота, Гуминовый органический препарат.

Annotatsiya. Global ekologik muammolar, jumladan tuproqning degradatsiyasi va oziq-ovqat xavfsizligi sharoitida, biotexnologik usullar ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqot "Jansaya" navli *Glycine max* soya o'simligining o'sishi va hosildorligiga *Bradyrhizobium japonicum P-1* tugunak bakteriyalari va *Bacillus megaterium PGPR P-1* rizosfera bakteriyalarining "BioEkoGum" gumusli bioorganik preparati bilan qo'llashining ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Laboratoriya modellashtirish shuni ko'rsatdiki, bioorganik o'g'itlarni mikroorganizmlar bilan birgalikda qo'llash soya hosildorligini 96–98% oshirish va o'sish tezligini 30% ga oshirishga yordam beradi. Eng yuqori samaradorlik "BioEkoGum" + *Bradyrhizobium japonicum P-1* + *Bacillus megaterium PGPR P-1* kombinatsiyasida kuzatildi, bunda poya balandligi 4 baravar, ildiz chuqurligi esa nazoratga nisbatan 3,4 baravar ko'paydi.

Olingan natijalar tuproq holatini yaxshilash va qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish uchun biologik inokulyantlardan foydalanishning istiqbolligini tasdiqlaydi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (SDG 2, 13, 15), ya'ni

oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik yukni kamaytirish va unumli yerlarni saqlab qolish yo'nalishlariga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Biopreparatlar, Rizosfera bakteriyalari, PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria), Bradyrhizobium japonicum, Bacillus megaterium, Biologik azot fiksatsiyasi, Gumusli organik preparat.*

Abstract. *In the face of global environmental challenges, including soil degradation and food security, biotechnological methods are gaining particular importance. This study investigates the effects of inoculating soybean (*Glycine max*, cv. "Zhansaya") with nodule bacteria *Bradyrhizobium japonicum* P-1 and rhizosphere bacteria *Bacillus megaterium* PGPR P-1 in combination with the humic bioorganic preparation "BioEkoGum" on plant growth and productivity.*

*Laboratory modeling demonstrated that the combined use of bioorganic fertilizer and microorganisms increased soybean yield by 96–98% and accelerated growth by 30%. The highest efficacy was observed with the combined application of "BioEkoGum" + *Bradyrhizobium japonicum* P-1 + *Bacillus megaterium* PGPR P-1, where stem height increased by 4 times and root depth by 3.4 times compared to the control.*

The obtained results confirm the potential of biological inoculants to improve soil health and enhance agricultural productivity. This contributes to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs 2, 13, 15), aimed at ensuring food security, reducing environmental impact, and preserving fertile lands.

Keywords: *Biopreparations, Rhizosphere bacteria, PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria), Bradyrhizobium japonicum, Bacillus megaterium, Biological nitrogen fixation, Humic organic preparation.*

Введение

Современные глобальные экологические вызовы, такие как деградация земель, опустынивание и продовольственная безопасность, требуют инновационных биотехнологических решений для поддержания устойчивости агроэкосистем. Одним из перспективных направлений является применение ризосферных микроорганизмов, включая клубеньковые бактерии и PGPR (ризобактерии, способствующие росту растений), для улучшения плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Настоящее исследование посвящено влиянию инокуляции активных бактерий органическим гуминовым препаратом на продуктивность сои в условиях лабораторного моделирования. Особое внимание уделяется роли ризосферных бактерий в биологическом обогащении почвы азотом, что способствует формированию устойчивых агроэкосистем и снижает зависимость сельского хозяйства от химических удобрений [1-3].

Данное направление соответствует Целям устойчивого развития ООН, включая ликвидацию голода (ЦУР 2), борьбу с изменением климата (ЦУР 13) и сохранение экосистем суши (ЦУР 15). Внедрение микробиологических инокулянтов в сельскохозяйственную практику способствует повышению продуктивности растений, улучшению структуры почвы и снижению негативного воздействия антропогенных факторов на окружающую среду [4].

В рамках настоящего исследования изучается взаимодействие сои с полезными микроорганизмами, их влияние на динамику роста и питательную доступность, а также

механизмы формирования симбиотических ассоциаций. Полученные результаты могут быть использованы для разработки эффективных биопрепаратов, оптимизации агротехнологий и повышения продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата.

Методы исследования

Исследование проводилось в контролируемых лабораторных условиях с последующим вегетационным экспериментом для оценки влияния инокуляции клубеньковыми (*Bradyrhizobium japonicum* P-1) и ризосферными (*Bacillus megaterium* PGPR P-1) бактериями, а также биоорганического гуминового препарата «БиоЭкоГум» на рост и продуктивность сои *Glycine max* L. сорта «Жансая».

Были сформированы следующие экспериментальные группы: Контроль – семена без обработки. Инокуляция *B. japonicum* P-1 (штамм, депонированный в коллекции РКМ, Астана). Инокуляция *B. megaterium* PGPR P-1 (штамм с подтверждённой PGPR-активностью).

Комбинированная инокуляция (*B. japonicum* + *B. megaterium*): Обработка «БиоЭкоГум» (дозировка согласно рекомендациям производителя института НИИ агрохимии и почвоведения имени У.У. Успанова). Комбинация бактериальных штаммов + «БиоЭкоГум».

Опыт заложен в 5 повторностях. Условия культивирования: температура 22–26°C, фотопериод 16/8 ч (свет/темнота), влажность почвы 60–70% от полной влагоёмкости. В качестве субстрата использовался стерильный агроперлит для минимизации влияния аутохтонной микрофлоры.

Объект исследования

В работе использовались семена сои сорта «Жансая» и инокулированные методом покрытия бактериальными суспензиями (концентрация 10^8 – 10^9 КОЕ/мл) с добавлением 1% сахарозы в качестве адгезива. Препарат «БиоЭкоГум» вносился в виде водного раствора (0,5% концентрация) на этапе посева и через 14 суток после всходов.

В ходе исследования были проанализированы всхожесть, **рост и развитие растений** (высота побегов, длина корневой системы, биомасса).

Данные обработаны с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) в программе Statistica 12.0 с пост-хок тестом Тьюки ($p < 0,05$). Корреляционный анализ проведён для выявления взаимосвязи между числом клубеньков и урожайностью.

Результаты исследований

Использование *Bacillus megaterium* PGPR P-1 и *Bradyrhizobium japonicum* P-1 в комплексе с **БиоЭкоГум** привело к значительному улучшению роста сои. **Высота стебля** у растений, обработанных *Bradyrhizobium japonicum* P-1, увеличилась в **3,4 раза**, а при комплексном применении **БиоЭкоГум + *Bradyrhizobium japonicum* P-1 + *Bacillus megaterium* PGPR P-1 – в 4 раза** по сравнению с контролем. **Глубина корня** также значительно увеличилась: от 30,1 мм при обработке *Bradyrhizobium japonicum* P-1 до **56,9 мм** в варианте комплексной обработки.

При использовании гуминового органического препарата в сочетании с активными бактериями общий рост растений – на **30%**. Совместное использование **БиоЭкоГум, *Bradyrhizobium japonicum* P-1 и *Bacillus megaterium* PGPR P-1** обеспечило **наибольшую эффективность** среди всех вариантов.

Наименование препарата	Высота стебля, мм	Глубина корня, мм
Контроль	15,1 ± 0,9	0,0 ± 0,0
<i>Bradyrhizobium japonicum</i> P-1	52,2 ± 0,9	30,1 ± 0,2
<i>Bacillus megaterium</i> PGPR P-1	54,8 ± 0,2	30,2 ± 0,5
Биоорганическое удобрение «БиоЭкоГум»	61,1 ± 0,6	42,7 ± 0,4
БиоЭкоГум + <i>Bradyrhizobium japonicum</i> P-1 + <i>Bacillus megaterium</i> PGPR P-1	62,0 ± 0,3	56,9 ± 0,5

Обсуждение и выводы

Результаты исследования, представленные в Таблице 1, демонстрируют значительное влияние микробных инокулянтов и биоорганического препарата «БиоЭкоГум» на рост и развитие сои. По сравнению с контролем высота стебля увеличилась в 4 раза, а глубина корня — в 3,4 раза. Наибольший эффект был получен при комплексном применении «БиоЭкоГум» + *Bradyrhizobium japonicum* P-1 + *Bacillus megaterium* PGPR P-1, где глубина корня достигла 56,9 мм, а высота стебля — 62,0 мм.

Исследование подтверждает значимость биотехнологических методов в решении глобальных экологических вызовов, способствуя ЦУР 2 (Ликвидация голода) за счет увеличения урожайности сои на 96–98%, поддерживая ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) путем сокращения использования химических удобрений и внедрения биопрепаратов, таких как «БиоЭкоГум», а также соответствуя ЦУР 15 (Жизнь на земле) благодаря улучшению структуры и плодородия почвы, снижению деградации земель и поддержанию биоразнообразия микробных сообществ. Исследование способствует решению глобальных экологических проблем, представленных на конференции, укрепляя структуру почвы за счет микробных инокулянтов, повышая продовольственную безопасность путем увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечивая экологическую устойчивость через биологическое обогащение почвы, уменьшающее зависимость от химических удобрений.

Заключение

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают, что сочетание гуминового препарата «БиоЭкоГум», *Bradyrhizobium japonicum* P-1 и *Bacillus megaterium* PGPR P-1 является перспективным направлением в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и улучшении состояния почв. Биопрепараты способствуют устойчивому земледелию, обеспечивая экологическую безопасность и продовольственную стабильность. Данное исследование представляет важное биотехнологическое решение, способствующее достижению ЦУР ООН, а также соответствует повестке конференции, направленной на решение глобальных экологических проблем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Glick B.R.** *Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications*. – Scientifica, 2012.
2. **Bashan Y., de-Bashan L.E.** *How the plant growth-promoting bacterium *Azospirillum* promotes plant growth—A critical assessment*. – Advances in Agronomy, 2010.
3. **Kumar A., et al.** *Biofertilizers: An ecofriendly technology for nutrient recycling and environmental sustainability*. – Current Research in Microbial Sciences, 2021.

4. **Официальные рекомендации FAO и UN SDGs по устойчивому сельскому хозяйству и биопрепаратам.**